

Teng Hsziao-ping, a tévésztár

Kategória: [2015. január](#)

Írta: Jordan Pouille

A kínaiak többsége számára Teng Hsziao-ping az a felelős politikus, aki megnyitotta az ország kapuit, s Kínát a fejlődés és a kapitalizmus felé fordította. Olyan ember, akit a hatalmon lévők nemcsak elfogadnak, de hivatalosan is nagyra értékelnek. Nem fukarkodtak a költségekkel, amikor megalkották a Tengről szóló tévésorozatot, amely meglehetősen komoly közönségsikert aratott. A tévénézők a mindentudó vezér szokásos képéhez képest egy másik embert fedezhettek fel életének különböző mozzanatain keresztül.

Egy házikó mélyén egy apa masszírozza megbénult fia hátát. Gyengéd pillantások és csendes tekintetek. Teng Hsziao-ping, későbbi kínai vezető ápolja Pufang fiát, akit nyolc évvel korábban – a kulturális forradalom idején – a vörösgárdisták kidobtak az egyetem harmadik emeletéről. Ezek a tévésorozat kezdő képei.

2014. augusztus 8. és szeptember 8. között hétfőtől péntekig naponta kétszer 45 perces epizódokban vetítették le a sorozatot a CCTV-1 – az első számú állami televíziós csatorna – nézőinek. A sorozat bemutatta a „kis kormányos” 1976 és 1984 közötti életét és munkásságát. (Tehát a Tienanmen téri diákmozgalom 1989-es leverése előtt.) A televíziós esemény egybeesett a Kínát 1979 óta a nyitásra bátorító Teng Hsziao-ping születésének 110. évfordulójához kapcsolódó ünnepségekkel.

Az első rész a családja körében – és Mao 1976. szeptember 9-én bekövetkezett haláláig házi őrizetben – élő Teng napirendjét mutatja be. A kulturális forradalom ekkor még hivatalosan nem fejeződött be: néhány „szemüveges” – a sanyargatott értelmiségieket hívták így – még árnyékszékeket tisztogatott a pekingi *hutong*okban (a jellegzetes, keskeny utcákban). A Tiltott Várostól nyugatra, a Szidan negyedben, a Szabadság Falát forradalmi üzenetek borították be. A hadsereg azonban letartoztatja a „négyek bandáját”, „hogya Kína ne süllyedjen a káoszba” – mondja egy tiszt narrátorként. A hírek hallatán Teng felesége forró könnyeket hullat, míg férje a sokadik cigarettáját szívja, majd átöleli a gyerekeit. Vége a fogságnak. Teng nem lesz többé üldözött, s új életről álmodhat.

Az öt év előkészület, 112 nap forgatás, hét hónap utómunkálat és 120 millió jüan (15 millió euró) eredményeként létrejött *Teng Hsziao-ping a történelem keresztútján* c. filmsorozat a költségek területén versenyre kel az olyan sokkal frivolabb sorozatokkal, mint amilyen a *Zsen Huan legendája* vagy a *Di Renzsi, a csodálatos detektív*. A sorozatban két tekintélyes hivatalosság jelenik meg szakértőként a nyilvánosság előtt: Leng Rong, a Kínai Kommunista Párt (KKP) központi munkaügyi és szervezési hivatalának elnöke és Vang Dong-ming, Teng szülővárosának párttitkára.

Kína számára az egyetlen járható út

A sorozatot 10 ezres példányszámban DVD-n is kiadták, s a KKP városi tanácsosai között terjesztik szerte az országban, hogy „segítség őket a véleményformálásban” – írja a *Zsemin Zsibao*.^[1] Előbemutatót tartottak a Népi Nagycsarnokban, s ütemezett vetítéseket a szecsuáni iskolákban, hiszen a főhős Szecsuánból származott. A közelség – ez tűnik a rendezők kulcsszavának. Teng parasztok gyereke volt, s az őt megtestesítő színész erős szecsuáni tájszólást kölcsönzött neki. Mikor Tenget a KKP 1977-ben újra felelős pozícióba emelte, először az oktatás és a tudomány területén, munkatársait meghívta a főváros legjobb hoteljébe. Megcirógatta őket, s kedves hangon beszélt velük. Teng nagyon gyorsan felvette a lágyszívű reformer szokásait.

A sorozat a pragmatikus vezetőt is bemutatja, aki elszánta magát a forradalmi erőszak évtizedei nyomán megroggyant ország felemelésére. Híres mottóját – „A gyakorlat az igazság ellenőrzésének egyetlen kritériuma” – láthatóan a sorozat rendezője is szó szerint alkalmazta: Amikor az egyik rész a hatalom valamely döntésére koncentrált, a következő rész bemutatta a választott út következményeit a terepen. Például az egyetemek 1978-as újranyitása és az egyetemi vizsgák újbóli bevezetése után a sorozat részletesen bemutatta azokat a farmokat is, ahová a városi fiatalok egy teljes generációját deportálták egészen a '70-es évek végéig.

Bár a nézőszámokat nem közölték, a sorozat megtalálta a közönségét. „Kínában az emberek a politikát nem valami rajtuk kívül álló dologként szemlélik. Itt most a néző betekintést kapott a zárt ajtók mögötti találkozó világába. Megmutatták nekünk a hatalmi mechanizmusok összetettségét, s azt, hogy a döntéseket nem egy ember hozza, ahogy azt naivságunkra építve oly sokáig elhitették velünk.” – mondja a 34 éves Ding-ding asszony, pekingi alkalmazott, a sorozat hűséges nézője, aki kényelmi okokból a sorozatot az internetről letöltve nézte meg. Ahogy oly sok kínai.

Forradalmi múltját eltemetve, Kína Teng érkezéssel a kapitalizmus útjára lépett. A sorozat felvillantja azt a pillanatot, amikor Teng megbíz három ezer hivatalos küldöttet, hogy üzemeket, bányákat, kikötőket, egyetemeket és kutatóintézeteket ismerjenek meg külföldön.

Hivatalos látogatás során Japánban egy vakmerő újságírónak a következőt mondta a Szenszaku-szigetek (vagy Daoju-szigetek) vitatott fennhatóságáról: „Ezt a kérdést ráérünk majd úgy tíz év múlva felvetni. A következő generációk kezelhetik és megoldhatják a problémát.” Képletes balegyenes ez Hszi Csin-pingnek a tévéképernyőn keresztül, hiszen a jelenlegi elnök külpolitikájának és belső propagandájának fókuszában a szigetek ügye áll.

A sorozat egyben átadási „ünnepségként”, a staféta képletes átadásaként is szolgált az akkori szemtanúk s a mostani vezetők között. „A tévénezők láthatják majd, hogy Hszi Csin-ping ugyanazon az úton halad, mint Teng Hsziao-ping”, lelkendezett a *Zsemin Zsibao* 2014. augusztus 13-i száma a tévésorozat népszerűsítéseként.^[2] Egy héttel később Hszi a Népi Nagycsarnokban dicsőítő beszédet mondott Teng kapcsán, csak Teng „nagyságát” 23 alkalommal említette meg, mielőtt bejelentette volna: „Továbbra is, habozás nélkül a reformok és a nyitás útján haladunk.”^[3]

Azonban a sorozat egyik elemét sem a színészek, sem a politikusok nem tudták befolyásolni, ez pedig nem más, mint Peking szürke ege. A 2010-es évek szmogja – az erőltetett fejlesztések következménye – szinte minden részben megragadja a néző tekintetét.

[1] Une série sur Deng Xiaoping lève le voile sur des années clés [Tévésorozat Teng Hsziao-ping legfontosabb éveiről], *Le Quotidien du peuple*, 2014. augusztus 3., <http://french.peopledaily.com.cn>

[2] Ibid.

[3] Xi Jinping perpétue l'héritage de Deng Xiaoping en maintenant la voie unique de la Chine [Hszia Csin-ping folytatja a Teng Hsziao-ping által kijelölt Kína számára egyetlen járható úton], *Szinhua*, 2014. augusztus 20., <http://french.xinhuanet.com>

[történelem](#) [szocializmus](#) [rendszer váltás](#) [politikai pártok](#) [média-sajtó](#) [kína](#) [kapitalizmus](#)